

FEGLININ

El puente que nos une

Revista oficial de la
Federación Global
De Profesiones AC
(F.G.D.P.)

Año 4, Nº15 Diciembre 2020

• **TECNOLOGÍAS EN
EL DESARROLLO**

<https://site.google.com/view/new/links/e-tics>

DE LA

**INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN**

**TECNOLOGÍAS EN
DESARROLLO
AGROPECUARIO.**

<https://enclavedederecho.com/que-son-las-tics/>

CONTENIDO

Es probable que la actividad humana después de superar la pandemia que se ha presentado en este 2020, tarde en retomar el ritmo de vida que existía antes de ella, puede ser incluso que nunca se retome tal cual. Pero esta situación exige de todos, inventiva para mejorar lo existente o crear nuevas formas de atender las necesidades primarias.

La reducción de actividades económicas ocasionadas por esta situación ha llevado a la reflexión a la gran mayoría de personas motivándolas a proponer nuevas formas de hacerse llegar recursos.

Esto ha llevado a retomar actividades de antaño tropicalizándolas en el tiempo y en los espacios con los que se cuenta en la actualidad.

Sumémonos todos en ese impulso y lleguemos juntos más lejos.

Comisión Editorial F.G.D.P.

Dra. Minerva Cristina García Vargas.

Mtro. Juan Pablo Díaz Moreno.

Lic. Sandra Patricia Vázquez Hernández.

Agradecimiento especial a la anestesióloga **Danelia Martínez** por las fotografías incluidas en el artículo de huertos en casa, todas las fotografías son de las cosechas que hace en su huerto familiar.

FEGLININ, año 4, No. 15, octubre – diciembre 2020, es una publicación trimestral editada por la Federación Global De Profesiones AC, calle Juan de Dios Bonilla, 11-c, Col. Alta Costa Azul, Acapulco de Juárez, Guerrero, México, C.P. 39850, TEL (744) 43-35-677, www.federacionglobal.com, federacionglobal@gmail.com, Editor responsable: Juan Pablo Díaz Moreno. Reserva de Derecho al Uso Exclusivo No -en trámite-, ISSN: 2594-2298, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este número, secretaria general de la Federación Global De Profesiones A.C., Lic. Sandra Patricia Vázquez Hernández, calle Juan de Dios Bonilla, 11-c, Col. Alta Costa Azul, Acapulco de Juárez, Guerrero, México, C.P. 39850, fecha de la última modificación, 12 de diciembre de 2020.

EDITORIAL

En la Federación Global De Profesiones AC, su revista FEGLININ se ha convertido en la herramienta más útil para transmitir las ideas, propuestas, desarrollos e investigaciones, se ha puesto por delante la convicción plena de compartir para lograr un beneficio general. Esta convicción existe porque puestas en marcha (las propuestas) pueden generar grandes beneficios a la humanidad.

Ya sea que las propuestas tengan aplicación en el "mundo" virtual o en el "mundo" físico, hay mucho por hacer (*"El futuro es apasionante"*)¹, y esta afirmación exige ponerle "pasión" a lo que hacemos ahora y lo que hagamos siempre, para estar al nivel de ese futuro que nos espera.

Vayamos juntos en este camino, la Federación Global De Profesiones AC promueve la generación del conocimiento y no cobra cantidad alguna por publicar los trabajos que sus miembros envían, lo único que se pide es que esté debidamente fundamentado, que se publique a nombre del verdadero autor y que el material pase la revisión que el comité arbitral hace sobre el mismo.

Por nuestra parte siempre será grato recordarles a todos aquellos que tienen la oportunidad de leernos, que la Federación Global De Profesiones es una organización de puertas abiertas, en donde cualquier profesionista sin importar su nivel de estudios puede dar a conocer a la población en general lo que se cree importante y funcional para el desarrollo social.

Maestro Juan Pablo Díaz Moreno

Presidente F.G.D.P.

¹ <https://elfuturoesapasionante.elpais.com/>

Relato de un caso de éxito de un proyecto de Cuerpo Académico de Ingeniería en computación combinando las TIC y las matemáticas.

Doctor Rene Cuevas Valencia

Miembro número F18G-137 en la F.G.D.P.
Ingeniero en Computación. Maestro en Computación.
Doctor en Enseñanza Superior. PostDoctor en Ciencias Humanas. Eje de Investigación: Educación y Tecnología ; por la Facultad de Humanidades y Educación, División de Estudios para graduados de la Universidad del Zulia en la República Bolivariana de Venezuela

Dados los tiempos que se están viviendo, se cree pertinente dar a conocer los resultados obtenidos del trabajo colaborativo entre pares académicos para la construcción de un artefacto significativo en el uso de la matemática aplicada a estudiantes de la carrera de ingeniería en computación perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, México; a través de una plataforma tecnológica-educativa orientada al apoyo en clases en el área de la matemática especialmente en la unidad de aprendizaje de métodos numéricos.

Para este proyecto se plantearon rutas de investigación a seguir como parte de la metodología de trabajo propuesto, las cuales se dividieron en cuatro fases de acopio de información, construcción del repositorio, diseño y Evaluación. Presentando la metodología que como resultados colegiados generaron evolucionar en el proceso de la enseñanza a la matemática aplicada a la ingeniería.

Para llegar a buen fin en este proyecto se plantearon rutas de investigación a seguir como parte de la metodología de trabajo propuesto, las cuales se estructuraron en Fases, en cada fase se planteó un objetivo a cumplir, así como actividades propuestas para cada fase, a continuación se realiza la descripción bajo ese esquema:

Fase 1: Recopilación de información.

Objetivo: Seleccionar las unidades de aprendizaje incluidas en el plan de estudios del PE de Ingeniero en Computación que se consideran temas abstractos para ser tomados en cuenta en la implementación.

Actividades: 1. Entrevista/mesa redonda/mesa de trabajo con docentes del área de la matemática. 2. Exposición del tema considerado como problema de comprensión para el estudiante.

Fase 2: Construcción del repositorio.

Objetivo: Diseñar un espacio en la nube donde el estudiante pueda consultar ejercicios de los temas seleccionados.

Actividades: 1. Diseño y elaboración de un espacio virtual donde el docente incluya los ejercicios realizados en el salón de clases.

Fase 3: Diseño y construcción.

Objetivo: Diseñar y/o construir material educativo utilizando el montaje de experimentos en el campo de temas abstractos de la matemática, basado en tecnología de realidad aumentada y electrónica.

Actividades: 1. Elaboración de los ejercicios prácticos, en las cuales se explicará al estudiante los conceptos y la terminología que se utiliza en los temas de interés usando los recursos tecnológicos de realidad aumentada y electrónica.

2. Elaboración de guías tutoriales para la presentación de trabajos en forma digital, donde se explica al estudiante el proceso para presentar su resultado.

3. Aplicación de actividades y material educativo del curso presencial en apoyo a la consulta virtual.

Fase 4. Evaluación.

Objetivo: Evaluar la implementación de la herramienta tecnológica – educativa creada.

Actividades: 1. Diseño y aplicación de un formato de evaluación que muestre el desempeño del estudiante desde los enfoques de conocer – hacer – ser, donde el estudiante podrá demostrar si los temas abordados lograron un aprendizaje significativo.

Es de hacer constancia que la metodología antes descrita bajo el esquema de fase, fue una decisión grupal y responde a las competencias que los integrantes del grupo colegiado se comprometieron a desarrollar, para que de esa forma se garantizará una culminación de las actividades descritas; que como se puede dar a cuentas se definen lo más claro posible el producto a obtener en cada actividad, apegándose a cada objetivo planteado y con relación al nombre de fase asignado.

Estrategias aplicadas

Después de definir las fases, objetivos y actividades a desarrollar; se procedió a establecer un esquema de trabajo, mismo que determinó las estrategias a seguir en cada fase.

Estrategias para la fase 1

1. Entrevista de campo: se realizó a docentes de la FI que imparten clases a estudiantes del PE de Ingeniero en Computación, la cual se dividió en:
 - a. Encuesta donde se recopilan impresiones de los temas que más se dificultan asimilar por los estudiantes.
 - b. Una Intervención en aula, donde se permita grabar el proceso de la enseñanza de los temas que causan más problemas.

Para realizar esta actividad se tomó en cuenta la experiencia académica y frente a grupo que demostraron los docentes; además de que tuvieron la oportunidad de explicar cómo resuelven el problema.

Con lo anterior, la participación adicional de los docentes consistió en explicar ¿cuáles pueden ser los usos y aplicaciones que se le dan en el área de la computación a los temas que causan problemas?; los cuestionamientos siguientes permitieron tomar en cuenta actividades que se retomaron en etapas subsecuentes para su desarrollo. Se manejó accesorios tecnológicos para dejar como evidencia grabada (uso de entrevistas, uso de canales de videos como YouTube), misma que formó parte del material de apoyo para la realización de actividades subsecuentes.

Además de entrevistar al docente, se pidió la opinión de los estudiantes respecto a los temas detectados como problemas, con ello, se pudo elaborar una entrevista (cuestionario) para pedir datos que permitan identificar donde está el problema, como son:

- a) No se entiende el procedimiento
- b) No se da a entender el docente
- c) No se entiende la aplicación en el área.
- d) Algún otro.

Estrategias para la Fase 2

Para esta etapa se contó con un Espacio Físico y de almacenamiento dedicado (como un Servidor Local), además de contar con un Dominio institucional que fue usado a través de una Web como un repositorio de evidencias, donde como resultado de la primera fase tiene:

- a) Registro de la exposición de los temas expuestos por él o los docentes que aportaron su experiencia en la explicación de los temas que pueden ser factibles para su desarrollo en las etapas subsecuentes. Lo anterior permitió ser usado como parte del

material (como vídeo gráfico), para que también sea un medio de consulta por el estudiante.

b) Se trabajó con aplicaciones de Software libre para evitar la parte de paga en lo posible, para la administración y creación de un sitio Web que está siendo usado como repositorio de evidencias.

c) Se propició la generación de almacenamiento virtual en la nube, del cual se generaron cuentas desde la administración del servidor para cada docente que es utilizado para almacenar formatos, imágenes, audio y vídeos generados durante el proceso de las fases, mismas que iniciaron con la fase 1 y durante el desarrollo del proyecto.

d) Para estructurar el sitio Web, se requirió de la integración de una IP pública, un dominio y página Web, así como espacios de almacenamiento en la nube, también se analizaron diversos programas de los cuales están disponibles en la Web, buscando siempre la parte de beneficios gratuitos como fue el caso de Herramientas:

a. Almacenamiento en la Nube: como Dropbox, SugarSync, Fiabee, Skydrive, Zyncro, Spideroak, Opendrive, Ubuntu One, Adrive, Memopal.

b. Páginas Web: como aplicaciones de google, Wix, Weebly, ooowebhost, yola, EDUblogs, Freehostia, Webs, 5GBfree, Jimbo, FreeHosting.com.

c. Plataformas para desarrollo de gestión de contenidos: algunas como Zope, Typo3, Midgard Project, OpenCMS, Apache Lenya.

d. Portales: como soporte y herramienta básica de los servicios de información Web, puesto que son una de las funciones principales que desempeñan los sistemas de gestión de contenidos para portales: PHP Nuke, Drupal, Joomla, Mambo, Plone.

e. Aula virtual: Claroline, Moodle, Dokeos, Chamilo.

f. Entornos para colaboración: corresponden a la clásica definición de groupware , herramientas para trabajo en grupo. Su objetivo es dar a grupos de usuarios especializados las prestaciones necesarias para llevar a cabo trabajos y proyectos en común: eGroupware, phpCollab, Wiki (Web de referencia), Blogs o bitácoras, WordPress.

Después de haber realizado los análisis de las diversas herramientas con las que se cuentan de preferencia en su formato gratuito, se procedió a la estructuración de lo que es la plataforma que es administrada tanto por los docentes que intervienen, así como también por los estudiantes que trabajan como parte de la materia intelectual que permitirá definir sus temas de titulación tanto de la licenciatura como de la maestría, para contar con un repositorio confiable sobre los productos que se generarán de forma digital, de esa forma es posible difundir los avances que se tienen planeados obtener como producto de esta investigación.

Es de mencionar que el desarrollo de esta fase fue realizado simultáneamente con la fase 1 y fase 3; ya que su resultado no obligaba a depender de las otras fases.

Estrategias para la Fase 3

En esta fase, se trasladaron a un formato electrónico la técnica de enseñanza de la matemática a formatos de tipo:

- a) Esquema de trabajo: donde se describe paso a paso las actividades que se realizan al momento de desarrollar un ejercicio
- b) Editar Vídeo: dar forma a las explicaciones establecidas paso a paso.
- c) Esquema de Programación: se puede representar en Formato de Diagramas de Flujo, UML, o algún otro en caso de ser necesario.
- d) Establecer algún esquema para generar tutoriales sobre los temas candidatos a ser usados.

- e) En aplicación en físico usando dispositivos y mecanismos electrónicos, Web o en realidad aumentada.

Estrategias para la Fase 4

En esta parte se documentan los resultados obtenidos a través de demostraciones a la comunidad de ingeniería a través de conferencias, pláticas en Aula y laboratorio, aplicando el producto obtenido, cada vez que se replique un ejercicio en el instrumento diseñado, se grabara las demostraciones y se consideran como material visual de apoyo, mismo, que es alojado en la plataforma destinada para este proyecto, las evidencias que se obtuvieron:

- a) Evaluación para el docente cada vez que use la aplicación y pondere la experiencia.
- b) Se aplica una evaluación a los estudiantes que reciban la explicación del tema, donde se evalúa el grado de aceptación del tema.
- c) Se aplica una evaluación a los estudiantes respecto al tema, bajo el enfoque por competencias, con el propósito de verificar si su aprendizaje del tema le resultado significativo.

Cabe hacer mención que en conjunto con los integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico se trabajó en compañía de un tesista (con cada uno) del programa educativo de Ingeniero en Computación.

Resultados Obtenidos

La plataforma que se desarrolló consta de una aplicación móvil y un repositorio WEB que es capaz de generar objetos de aprendizaje no solo en el área de las matemáticas específicamente en la UAP de métodos numéricos. Si no que también, en diferentes unidades de aprendizaje. Es importante subrayar que con la aplicación móvil se puede llevar el control del progreso de los estudiantes, así como realizar evaluaciones mediante diferentes instrumentos de evaluación, uno de los más novedosos serían los vídeos Quiz.

Lo anterior a pesar de encontrarse en la categoría de prototipo, ha permitido que se realicen pruebas de forma constante entre grupos aislados de unidades de aprendizaje diversas como métodos numéricos, competencias de TIC, matemática aplicada a la ingeniería en computación.

Es de resaltar, que en la fase 2, al decidir la estructura que tendría el espacio disponible como Web, propició una amplia gama de posibilidades para los que conforman el grupo académico, toda vez que, al capacitar en las competencias básicas de las TIC a los docentes; la forma de interactuar con los estudiantes en el aula, se mejoró, a tal grado, que sólo depende del docente llegar al dominio de las herramientas para asegurar su constante uso en los temas que se necesiten incorporar a un esquema de enseñanza aplicando las TIC.

Con lo que se refiere a la fase 3, se logran productos interesantes sobre los temas aplicados de la matemática, tal es el caso al trasladar productos publicados al repositorio Web diseñado (Feliciano & Cuevas, 2014), (Feliciano et al., 2014), (Nieto et al., 2016), (Feliciano & Cuevas, 2017), (Feliciano et al., 2018), lo anterior sin considerar trabajos de tesis a nivel licenciatura y en proceso trabajos de maestría.

Por lo que consideramos que el objetivo general se alcanzó exitosamente.

Es importante destacar que la aplicación principal por lo que se inició el proyecto se encuentra en constante evaluación por parte de los miembros de este Cuerpo Académico, toda vez, que conforme se aplican las UAPs pertinentes en el programa de licenciatura en Computación, se hace uso de los recursos almacenados en la Web y poco a poco se incrementan paulatinamente más recursos.

Interacción entre los integrantes del cuerpo académico

La relación entre los integrantes del cuerpo académico para lograr el objetivo general fue de forma colaborativa, a través de reuniones, de seguimiento al proyecto; donde se formularon los criterios con los que contaría la plataforma, centrada en el aprendizaje y en la aplicación de las TIC; así como qué herramientas de diseño de software tendría que

tener dicho sistema. El intercambio de opiniones entre los integrantes del cuerpo académico permitió que la plataforma tuviera diferentes enfoques y que estos convergieran de manera armonizada en una plataforma útil en una área de las matemática importante aplicada a la enseñanza en el programa educativo de Ingeniero en Computación de la Universidad Autónoma de Guerrero, como lo es inicialmente en la Unidad de Aprendizaje de Métodos numéricos.

La interacción entre los integrantes del cuerpo para lograr los objetivos específicos fue en términos de selección de los contenidos más relevantes y que impactan de una manera importante en el programa de ingeniero en computación, así como, de diseño de los objetos de aprendizaje de dichas temáticas, el tipo (cualitativo, cuantitativo) y el desarrollo del instrumento de evaluación del objeto de aprendizaje. La codificación en diagrama de casos y procesos de dichos contenidos y la implementación en una aplicación móvil.

Para la cuantificación de la aplicación se decidió que cada integrante del cuerpo reuniría a un grupo de estudiantes de por lo menos 4 alumnos que estuvieran cursando la UAp de métodos numéricos y que les aplicara una evaluación diagnóstico de sus habilidades y competencias en la UAp antes mencionada. Para después presentar la aplicación y realizar un seguimiento de uso. La medición se realizó de forma análoga a como se realiza en un curso normal en el programa de la Facultad de Ingeniería de la UAGro, donde en el celular de cada estudiante se liberaban los conocimientos de tendrían que adquirir los estudiantes más una serie de ejercicios, con el objetivo de que adquiriera los conocimientos más una etapa de retroalimentación por parte del profesor. Y por último una serie de evaluaciones de distinto tipo por parte de la aplicación móvil. Cabe hacer mención que los diferentes contenidos se encuentran a disposición de los estudiantes en el sitio Web del cuerpo académico como soporte didáctico.

Para poder seleccionar la temática, primero se dio por parte de un integrante especializado en la docencia de la UAp de métodos numéricos una inducción sobre la UAp, después se debatieron los contenido y su impacto contra la UAp del programa de

ingeniero en computación y, así mismo; su importancia en la implementación de soluciones prácticas. Siendo los contenidos que se programaron en la aplicación aquellos que según el criterio de todos los integrantes del cuerpo académico tienen una mayor importancia en UAs sucesivas del programa educativo. Los contenidos seleccionados están estrechamente relacionados con las áreas de inteligencia artificial, procesamiento digital de imágenes y robótica inteligente.

Dado que la línea de investigación del cuerpo es Inteligencia artificial y TIC, el presente proyecto involucra un gran avance en la línea de generación y aplicación del conocimiento en TIC debido a que el proyecto contempla puramente una tecnología para la comunicación y transmisión de ideas, conocimientos a estudiantes del programa de ingeniero en computación. Creemos que los resultados obtenidos del presente proyecto impactan de manera importante en la consolidación del cuerpo académico debido a que los productos obtenidos son el resultado de una interacción de todos los integrantes del CA. Así como de sus líneas individuales de investigación.

Referencias

- Feliciano Morales, Angelino & Cuevas Valencia, René Edmundo (2014), "Un recurso para resolver una ecuación de segundo grado", *Congreso Internacional de Investigación, Academia Journals*, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, Vol. 6, núm. 4., pp. 432-437.
- Feliciano Morales, Angelino, Cuevas Valencia, René E. & Catalán Villegas, Arnulfo (2014), "Algebrator: un recurso para resolver una ecuación de segundo grado", *Revista Tlamati Sabiduría*, Número Especial 3, pp. 133-138
- Feliciano-Morales, Angelino, & Cuevas-Valencia, René Edmundo (2017), "Elaboración de videotutoriales con windows movie maker para el aprendizaje de la matemática.", *Revista de Cómputo Aplicado*, Vol. 1, núm. 2, pp.53-62.
- Feliciano Morales, Angelino, Cuevas Valencia, René E., Alonso Silverio, Gustavo Adolfo, Catalán Villegas, Arnulfo (2018), "Demostración de Estructuras Lógicas Mediante Métodos Semánticos", *Revista Programación Matemática y Software*, Vol. 10, núm. 2, pp.1-27
- Nieto, L., Cuevas R. E. & Feliciano, A. (2016), "Herramienta de ingeniería para el estudiante: calculador de matrices". *Revista Vínculos*, Vol. 13, núm 1, pp.56-64.
- Para establecer contacto con el autor se pueden dirigir sus comentarios a la dirección electrónica federacionglobal@gmail.com o a través de las redes sociales de la Federación Global De Profesionales A.C.

